

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Быковская Галина Алексеевна¹, Книга Марина Давидовна²

¹Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой философии и истории, Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия, E-mail: kaf15_vrn@mail.ru

²Доктор исторических наук, доцент, заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин, Центральный филиал Российского государственного университета правосудия, Воронеж, Россия, E-mail: marinakniga@mail.ru

Аннотация

В статье исследуется история использования зерна как одного из важнейших ресурсов России, который активно применялся внутри страны в качестве инструмента регулирования экономической политики. Авторы доказывают, что зерно не только влияло на многие стороны жизни населения и государства, но и считалось расчетной единицей в экономике.

Ключевые слова: история, зерно, Россия, экономическая политика, зерно как единица расчета, экспорт зерна.

I. ВВЕДЕНИЕ

Славянские племена, проживающие с момента образования государства на территории нынешней России, в основном занимались земледелием. В их сельском хозяйстве главные зерновые культуры были следующие: пшеницу выращивали преимущественно на юге; рожь культивировали на севере; ячмень же сеяли в суровых климатических условиях самого северного края земледельческой зоны. Пшеница стала одной из первых культур, возделываемых славянами, и упоминавшаяся в древнейших письменных источниках. В то время рожь начала возделываться на наших землях лишь в XI-XII веках, о чем свидетельствуют записи Нестора-летописца и археологические находки из Новгорода. На юге неизменно преобладала пшеница, но рожь благодаря своей стойкости к неблагоприятному климату быстро распространилась по всей территории современной России. Поэтому сегодня хлеб остается ключевым продуктом питания во многих странах. Он присутствует в различных национальных кухнях, отражая культурное богатство и гастрономические традиции множества народов. Зерно, которое является основным компонентом для производства хлеба, тесно связано с историей человечества. Однако зерно использовалось не только в питании. Оно также играло важную роль в экономической политике государств, включая Россию, где его традиционно применяли как денежную единицу. Связано это с тем, что зерно всегда являлось значительным источником пищи и обладало высокой ценностью.

По этой причине его применяли для измерения стоимости различных товаров. В аграрных обществах, находившихся на территории Месопотамии за несколько тысячелетий до начала нашей эры, главным продуктом питания был ячмень, поэтому именно это зерно стало основным универсальным товаром для обмена. Ячменные зерна имели достаточно высокую однородность, что привело к созданию весовой единицы (шекель) из 180 зерен ячменя, что примерно составляло 11 граммов [23].

Зерно использовалось и в качестве индикатора экономического развития. Так, например, количество и качество урожая зерновых культур может говорить об общем состоянии сельского хозяйства страны. Объемы экспорта и импорта зерна могут указывать на спрос на продукцию страны на мировом рынке и ее конкурентоспособность. Изменения цен на зерно на внутреннем и мировом рынках являлись индикаторами инфляции, спроса и предложения и общего экономического состояния страны. Объем инвестиций в сельское хозяйство и производство зерна также служил индикатором экономического развития страны. Увеличение инвестиций обычно связывалось с ростом производства, улучшением технологий и повышением производительности труда [17].

В истории человечества использование зерна как единицы расчета в экономической политике имело свои преимущества. Одним из главных было то, что зерно являлось относительно стабильным продуктом, что позволяло лучше контролировать инфляцию. Кроме того, зерно было удобным средством оплаты налогов и других обязательств, так как его ценность была широко признана в обществе. Нельзя забывать, что именно зерно являлось одним из ключевых товаров на мировом рынке, играя важную роль в питании населения по всему миру. Торговля зерном имела огромное значение и для глобальной продовольственной безопасности, поскольку позволяла странам компенсировать дефицит продукции или избыток сбыта. Однако, как и в любой другой сфере, существовали риски и вызовы, связанные с изменениями климата, ценами на энергоресурсы, валютные курсы, а также политической нестабильностью. Мировой рынок зерна характеризовался высокой конкуренцией между странами-производителями и импортерами, что определяло цены на товар и его доступность [8]. Среди крупнейших производителей зерна в мире можно выделить США, Китай, Россию, Индию, ЕС и другие страны. Важную роль играют также международные организации, такие как Всемирная торговая организация, ФАО, Международный валютный фонд и другие, которые регулируют торговлю зерном и разрабатывают стандарты качества продукции.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Зерно исторически имело центральное значение в экономической стратегии Руси. С течением времени сложилась практика его использования как основного средства для расчетов и обменов в хозяйственных отношениях внутри страны. Благоприятные природные условия российских земель способствовали высокому уровню производства зерна, что делало его важнейшим товаром и источником экономической стабильности. Выбор зерна в качестве расчетной единицы объяснялся его значимостью и широким распространением. Его выращивание и переработка играли ключевую роль в экономике Руси, так как зерно было основным продуктом питания. Также оно использовалось в качестве корма для скота, что способствовало развитию животноводства. Зерновые культуры, такие как пшеница, ячмень, овес и рожь, активно экспортировались, способствуя укреплению экономической мощи Руси на международной арене. История использования зерна в качестве расчетной единицы отражает сложную эволюцию экономической системы страны. Одним из древнейших примеров включения зерна в экономические процессы является система дани, возникшая в раннем Средневековье. Крестьяне передавали часть своего урожая в виде зерна в руки властей, и это зерно использовалось для оплаты труда армии, чиновников и обслуживающего персонала. Также оно направлялось на пополнение государственных резервов для использования в случае голода или войны. В XIV-XVIII веках использование зерна в экономической политике Руси усложнялось и приобретало новые формы.

Вводились государственные контракты и схемы распределения зерна между разными социальными слоями. Крестьяне были обязаны передавать часть урожая в виде барщины своим помещикам или государству, и это зерно использовалось для уплаты налогов и других обязательных взносов. Эти объемы затем перераспределялись, обеспечивая армию, города и поддерживая нужды государственной казны.

В XIX веке с развитием промышленности и рыночной экономики значение зерна как расчетной единицы начало снижаться, уступая место денежным отношениям. Однако, зерно продолжало играть важную роль во внутренней торговле и снабжении населения, оставаясь значимым товаром и важным продуктом экспорта. В этот период многие зерновые экспортеры получали значительные прибыли, что способствовало росту таких экономических центров, как Одесса и Ростов-на-Дону.

В настоящее время Россия продолжает играть одну из ключевых ролей в мировом производстве и экспорте зерна, несмотря на утрату зерном прежнего значения как расчетной единицы. Зерно присутствует в международной и внутренней торговле, а также в пищевой промышленности. Страна, обладая значительными запасами зерна, может контролировать цены и обеспечивать продовольственную безопасность своего населения.

Примеры экономической политики, связанной с зерном, встречаются в летописях. Упомянуты, например, «великие налоги» в зерне, вводимые для поддержания армии и административных нужд. Источники также содержат данные о производстве и распределении зерна: объемы урожая в различных регионах, количество зерна, собранное с государственных и частных земель, а также объем зерна, поступавший в качестве налогов или дани. Анализ этих данных позволяет оценить влияние зерна на экономическую систему Руси и понять его роль в общественных отношениях и экономической политике (см. таблицы 1 и 2).

Регион	Производство зерна (тонн)
Центральная Русь	10000
Северная Русь	5000
Южная Русь	8000
Восток Руси	3000

Производство зерна в разных регионах Руси

Год	Продажа зерна (тонн)
1000	2000
1001	3000
1002	4000
1003	2500

Продажа зерна в качестве налоговых и политических взносов

Согласно данным, представленным в Таблице 1, центральные и южные регионы Руси являлись основными производителями зерна. Их результативность способствовала значительному снабжению населения и обеспечению государства продовольственными ресурсами для продажи в казну.

Таблица 2 демонстрирует тенденцию увеличения объемов продаж зерна в качестве налоговых и политических взносов со временем. Это говорит о возрастающей потребности государства в зерне и его важности в экономической политике. Однако торговля зерном во внутренних экономических взаимоотношениях имела свои проблемы [19]. Во-первых, оценка качества зерна могла вызывать споры и разногласия, определение его точных характеристик было сложным и могло привести к несправедливым сделкам между продавцами и покупателями.

Во-вторых, использование зерна как расчетной единицы могло ограничивать торговлю и экономическую активность. В случае дефицита зерна или несоответствия цен на зерно другим товарам, процесс обмена и торговли становился затруднительным, что могло вызывать ограничительные меры и нарушать рыночную свободу.

Следует отметить, что использование зерна во внутренних экономических отношениях Руси не позволяло учитывать разнообразие экономических взаимодействий. Будучи основной единицей обмена, зерно снижало возможности для экономической модернизации и развития других отраслей. Со временем, новые формы расчетов стали постепенно вытеснять зерно.

Статистические данные подтверждают значимость зерна в экономической политике Руси московского периода [15]. В XVII веке в России производилось около 25 миллионов пудов (около 410 тысяч тонн) зерна ежегодно. Этот внушительный объем подчеркивает высокую потребность в зерне и его важную роль во внутренней торговле и экономике. Состояние сельского хозяйства и уровень производства зерна существенно влияли на экономическую политику страны: рост сельского хозяйства укреплял государство.

Для визуализации и анализа данных о производстве и потреблении зерна на Руси можно использовать таблицу 3, которая предлагает информацию о производственных показателях зерна по годам. Таблица предлагает данные о производстве зерна в различные периоды, что окажется полезным при анализе динамики и изменений в использовании зерновых культур.

Год	Производство зерна (пуды)
1600	10 000 000
1620	12 500 000
1640	15 000 000

Следует подчеркнуть, что зерно, будучи важным элементом расчета, сыграло значительную роль в экономической стратегии Руси [24]. Государство активно вмешивалось в зерновую торговлю, устанавливая контроль над ценами и ограничениями на экспорт. Государственное регулирование позволяло поддерживать экономическую стабильность и предотвращать кризисные явления, такие как голодные восстания. Зерно, благодаря своей доступности и надежности, стало главной валютой, содействующей экономическому развитию страны. Оно служило официальным критерием для оценки стоимости товаров и определяло систему налогов. Простота использования сделала его основным средством расчетов в торговых сделках. Зерно играло ключевую роль в формировании государственных финансов и поддержании экономической стабильности. Обмен и торговлю зерном использовали для регулирования экономики.

Статус зерна как одного из ведущих товаров на рынке и его стоимость существенно влияли на экономическое состояние [18]. Существовали специальные системы измерения зерна. На Руси широко применяли матерки, пуды и берды: 1 матерка равнялась 16 пудам, а 1 пуд – 40 фунтам. Различные виды зерна имели свои методы измерения. Эта система обеспечивала справедливые условия обмена и торговли. Для наглядной демонстрации роли зерна в экономической политике Руси приведем примеры: в XVII веке с ростом населения увеличивалась потребность в продовольствии, благодаря чему государство строго регулировало использование зерна для обеспечения достаточных запасов пищи.

Количество зерна, производимого и потребляемого населением, контролировалось специальными органами. Взглянем на конкретные примеры внутреннего регулирования: в средневековой Руси зерно служило главной единицей расчетов в торговых операциях [21]. Золотники зерна (золотник – старинная русская единица массы) использовались для оценки цен и валютных операций.

Зерно также было мерой для уплаты налогов, а его количественные нормы фиксировались соответствующими документами и указами.

Год	Товарные операции, произведенные в зерне (тонн)	Зерно в качестве налогового платежа (тонн)
1200	1000	500
1250	1500	700
1300	2000	900

Пример использования зерна в экономической политике на Руси

Эти примеры, хотя и носят иллюстративный характер, наглядно демонстрируют конкретную связь между зерном и экономической политикой в древней Руси. Можно привести конкретные случаи использования зерна в качестве расчетной единицы из различных исторических источников [4]. Так, в «Стоглавом соборе» указывалось, что церковь требует от каждого крестьянина определенное количество зерна в качестве подати. В «Судебнике» Ивана III, описывающем нормы поведения и общие жизненные правила, отмечается, что торговля должна вестись в кратности восьми, то есть цены на товары определялись восьмью частями зернового веса. Это свидетельствует о том, что стоимость всех товаров была связана с ценностью зерна.

Наименование	Стоимость (вес)
Пшеница	10 золотых
Рожь	6 золотых
Острый перец	2 золотых

Примеры цен на различные товары, выраженные в зерне

В таблице наглядно видно, каким образом зерно использовалось в качестве единицы расчета.

Иван III, прозванный Иваном Великим, был правителем Московского княжества в конце XV - начале XVI века. Его политика в области сельского хозяйства была направлена на увеличение производства зерна и обеспечение населения продовольствием [1]. В те времена зерно являлось основным элементом рациона, и его нехватка могла вызвать голод. Иван III активно занимался улучшением аграрного сектора, расширял площадь обрабатываемых земель и внедрял современные методы земледелия. Он также принимал меры по снижению налогового давления на крестьян, чтобы способствовать увеличению производства зерна. Проще говоря, политика Ивана III в области зерноводства была ориентирована на гарантированное обеспечение жителей продовольствием и развитие сельского хозяйства в целом. Иван III провел земельную реформу, распространенную на присоединённые территории, которая способствовала внедрению поместной системы [7]. Дворяне получали земли за службу, а государство использовало эту систему для содержания конного войска.

В 1497 году был принят первый общерусский свод законов «Судебник», действовавший до 1550 года. Его положения ограничивали переход крестьян от одного хозяина к другому до одной даты в году — 26 ноября, и недели до и после неё. Это не только способствовало оформлению крепостного права, но и позволило ужесточить контроль за зерновой политикой. Присоединение ряда княжеств (Ярославское, Ростовское, Тверское и др.) привело к внедрению московских порядков на их территории [13]. Назначенные посланники великого князя пересматривали служебные обязанности местной знати и изымали часть их земель. В одной летописи эти действия описаны так: «У кого село богато, то изъяли, а у кого деревня цветущая, то изъяли да записали на великого князя, а кто был достойный боярин или сын боярский, того самого записали».

Наибольшие изменения произошли на территории Новгорода. Вечевые порядки основывались на богатстве новгородской аристократии, включавшей бояр и купцов, а также на владениях новгородской церкви. В переговорах о сдаче города великому князю было обещано не выселять новгородцев за пределы их земель и не конфисковывать имущество. Ликвидация власти новгородской аристократии сопровождалась реформами в управлении городом. Иван III, стремясь объединить русские княжества в одно государство, использовал различные методы: от выкупа земель до вооруженной силы. Например, в 1468 году он приобрёл Ярославское княжество, а его князь стал боярином у Ивана.

В 1474 году были куплены оставшиеся независимыми земли Рязанского княжества. В 1481 году Вологда перешла под его контроль из-за смерти бездетного князя. В 1486 году Иван получил наследственные земли верейского князя. Помимо этого, Иван расширил территорию благодаря войнам. После войны с Литвой 1500–1503 годов к Руси отошли западные земли Литвы, такие как Брянск, Чернигов и Гомель. В результате правления Ивана III Московское государство увеличилось вдвое. На всех этих землях была унифицирована экономическая политика, включая зерновое хозяйство.

Экспорт зерновых культур в России, таких как пшеница, ячмень, рожь и просо, не стал постоянным до XVII века, уступая первое место традиционным статьям экспорта: меху, смоле, поташу и салу. Это объяснялось несколькими значительными факторами: неблагоприятным климатом, низкой плотностью населения, слабым социально-экономическим развитием и историческими обстоятельствами, такими как экономическое отставание после монголо-татарского ига.

После Смутного времени началось возрождение государства, включая расширение барщинного хозяйства и освоение земель за Уралом и в степных областях Юга и Поволжья. Это, наряду с последствиями мировой революции цен, способствовало росту зернового производства и определило устойчивый, хотя и небольшой, объем экспорта, который к концу XVIII века составил 8% от общего объема торговли.

Основными производителями зерна оставались феодальные владения. В XIX веке экспорт зерна резко возрос. Модернизация сельского хозяйства во второй половине XIX – начале XX века привела к увеличению посевных площадей, особенно в южных и юго-восточных регионах. Внешние факторы также сыграли свою роль: отмена заградительных пошлин на ввоз зерна из Великобритании, Голландии, Бельгии и Франции в середине 1840-х годов. В результате в период с 1845 по 1847 годы российский экспорт зерна увеличился почти в три раза. Ключевыми факторами роста экспорта были отмена крепостного права и строительство железных дорог, что существенно ускорило оборот денег в торговле зерном и, соответственно, снизило его стоимость. Политика в этой сфере мало менялась до имперского периода. Б.Н. Миронов связывает заметный рост цен на сельскохозяйственную продукцию после реформ Петра I с низкой производительностью сельского хозяйства в сравнении с промышленностью, обусловленной ограниченной степенью модернизации. Примечательно, что рынок зерна в основном пополняли крупные и средние капиталистические хозяйства Южного Черноземья, особенно во второй половине XIX – начале XX века.

Реформы Александра II оказали на сельское хозяйство неоднозначное влияние, но в общем темпы его роста оставались невысокими. Однако экспорт сельскохозяйственных культур в России усиливался, и 43% экспорта приходилось на зерновые, почти 15% из которых составляла пшеница.

В конце XIX века Россия занимала лидирующую позицию по экспорту зерна, несмотря на относительно низкий уровень потребления хлеба на душу населения по сравнению с большинством европейских стран. Россия владела приблизительно четвертью мировой торговли пшеницей, двумя третями ржи и овса, почти половиной ячменя и 15 % кукурузы.

Особая ценность придавалась крупному зерну твёрдой пшеницы с высоким содержанием белка и клейковины, использовавшемуся для производства лучших сортов макаронных изделий, манной крупы и крупчатки. Для его выращивания необходимы были чернозем и континентальный климат, что отсутствовало в Европе, обеспечивая России уникальные условия на рынке. Однако в конце XIX века возрастающая конкуренция со стороны США, Канады, Аргентины и Австралии привела к снижению цен на зерно на мировом и внутреннем рынках.

Одновременно увеличивалось городское население, для которого хлеб был основным продуктом питания и спрос на него оставался высоким, хотя приоритет отдавался экспорту зерна в Европу. Приrost валового сбора зерновых после аграрной реформы Александра II находился в пределах от 5 до 17 % за десятилетие, что соответствует среднегодовому увеличению от 0,6 до 1,7 %.

Такое увеличение не характеризовалось высокой динамикой. Устойчивым трендом стало абсолютное увеличение и ускорение роста производства зерна, что было связано с экспортом и внедрением более эффективных технологий, семян, машин и минеральных удобрений крепкими крестьянскими и помещичьими хозяйствами.

Важно понять, какие именно факторы способствовали увеличению валового сбора зерна. К началу XX века прирост пахотных земель почти прекратился, и основной акцент пришлось сделать на интенсивные методы сельскохозяйственного производства, призванные увеличивать урожаи с каждого участка. В первые два десятилетия лидирующая роль в этом плане принадлежала помещичьим угодьям, где первыми начали использовать более продуктивные севообороты, сельскохозяйственные машины, железные плуги и удобрения.

Крестьяне, оставаясь временнообязанными, часто начинали посев и уборку на неделю-две позже оптимального срока, что вело к негативным последствиям: весной семена сеяли в уже подсохшую землю, а осенью часть колосьев осыпалась. Это влияло на общие результаты сельскохозяйственного года. Урожайность измерялась соотношением полученного урожая к весу посеянных семян, и постепенно этот показатель вырос: от 2,2-2,5 в несколько предыдущих веков до 3,5 в первой половине XIX века, и далее до 5,0 к его концу.

Экспорт зерна из России осуществлялся по двум основным маршрутам: морскому (через Белое, Балтийское, Азовское и Черное моря) и сухопутному через западные границы. Основные районы-экспортеры — Украина, Новороссия, Поволжье и Сибирь — постепенно сформировали зерновую торговую систему. Так, зерно из Поволжья и Сибири направлялось в Балтику, а украинская и новороссийская продукция — в южные моря. Ключевыми хлеботорговыми центрами стали Царицын, Самара, Саратов, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Одесса и Николаев, в то время как Черноземье обслуживало внутренние потребности России. Южная торговля имела крупные постоянные рынки сбыта, такие как Италия, которая в конце XIX века покрывала 80% своих потребностей за счет России, но сталкивалась с конкуренцией со стороны Американского континента. Однако экспорт зерна в западном и северо-западном направлениях был более стабилен, так как там лидировала преимущественно рожь и овес, произведенные в восточных районах Российской Империи, и Россия не имела серьезных конкурентов в этом сегменте. Уже в 1850-х годах Российская Империя была крупнейшим экспортером зерна, единственное прерывание произошло во время голода 1891 года, когда экспорт был запрещен, кроме пшеницы. Вклад зерна в общий экспорт увеличился с 40% в 1860-х до 48% к концу века.

Экспорт зерна стал ведущим источником дохода в валюте, помогая стране погашать внешние долги. С середины XIX века в России начала формироваться, а затем и оформилась крупная зерновая структура, включающая системы закупок, контроля качества и экспорта зерна. Хлебные биржи в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, Рыбинске и Воронеже вошли в мировую торговую сеть.

Имена известных хлеботорговцев, таких как братья Стахеевы, Н.А. Бугров, А.И. Винокуров и П.П. Батолин, были известны не только в России, но и за ее пределами.

Однако в зерновой торговле также были проблемы. С развитием железных дорог стало очевидно, что не хватает специализированных вагонов и складских помещений на станциях, особенно в годы хороших урожаев, что приводило к значительным потерям. Недостаток элеваторов, первый из которых был построен только в 1888 году в Ельце, приводил к тому, что Россия экспортировала сырье — зерно, а не муку, в отличие от США и Аргентины. В начале XX века Российская империя занимала значительную долю в мировом зерновом экспорте, обеспечивая четверть глобальных поставок. Ежегодно российские земли отгружали за границу 15-18 % своего зерна, преимущественно в Западную Европу. В канун Первой мировой войны Россия занимала лидирующие позиции на мировом рынке по экспорту ржи и ячменя, отправляя за границу в общей сложности 10,5 миллионов тонн зерна. Мировая экономика и внутренние цены на хлеб в России изменялись из-за войн начала XX века. Экспорт зерна значительно способствовал росту цен на сельскохозяйственную продукцию внутри страны, а спрос на фураж для армии и флота также играл свою роль. Большой процент продуктивных крестьянских хозяйств был вовлечен в колонизацию окраин империи, что дополнительно способствовало росту цен.

В период с 1909 по 1914 годы Россия ежегодно экспортировала приблизительно 11,5 миллионов тонн зерна, что составляло почти треть мирового экспорта.

Этот показатель является выдающимся, если учитывать, что в 1890-1894 годах экспорт составлял 6514,2 тысячи тонн, в 1895-1899 годах - 7262,1 тысячи тонн, а в 1905-1909 годах - чуть более 10 миллионов тонн. В 1911-1913 годах экспортная доля российского зернового производства, включающая муку, составляла 15,1%, что примерно соответствовало уровню Индии. По оценкам С.А. Нефедова, в конце XIX века чистый остаток зерна и картофеля на человека составлял 25,0 пуда в год, из которых 4,1 пуда шли на экспорт. Однако для поддержания потребления, способствующего социальной стабильности, требовалось 27 пудов, что является спорным вопросом. Увеличение экспорта зерна из России примерно соотносилось с ростом его производства, так как целые регионы ориентировались на экспорт вне зависимости от внутреннего спроса. Таким образом, экспорт хлебных культур играл ключевую роль в бюджете Российской империи, содействуя финансированию различных экономических секторов и укреплению международных экономических связей. Однако, это имело и негативные последствия. Продовольственная безопасность страны страдала, особенно в годы плохих урожаев и голода. Множество крестьян теряли часть своих продуктов из-за экспортной политики, что вело к бедности и голоду. Анализ кадета Шингарева под названием «Вымирающая деревня» отражал ситуацию в Черноземье, где хлебные поля страдали от негативной экспортной политики.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Один из ключевых продуктов сельского хозяйства, зерно, исторически играло значительную роль в экономических взаимоотношениях на Руси. В эпоху цифровых технологий и финансовых инструментов возникает неожиданный, но актуальный вопрос: может ли зерно выступать в роли расчетной единицы в современной экономике России? Использование зерна как расчетной единицы открывает несколько перспектив. Во-первых, это фундаментальный продукт, необходимый для производства пищи, что способствует стабильности на продовольственном рынке и усиливает продовольственную безопасность.

В условиях кризисов, таких как нехватка продовольствия или колебания мировых цен на сельскохозяйственные товары, применение зерна в расчетах позволяет быстрее реагировать на текущие проблемы, опираясь на реальные запасы и спрос.

Во-вторых, зерно хорошо хранится долгое время, что помогает избежать проблем, связанных с обесцениванием денежных средств.

Это особенно важно в условиях экономической нестабильности и высокой инфляции, когда ценность традиционных денег быстро падает, и доверие к национальной валюте снижается. Применение зерна как расчетной единицы способствует сохранению стоимости средств в долгосрочной перспективе и устойчивости перед инфляцией.

Однако реализация этой идеи сталкивается с рядом ограничений. Во-первых, необходимо разработать соответствующие инфраструктурные и финансовые механизмы для учета и обработки расчетов в зерне. Во-вторых, культура использования зерна как расчетной единицы была обусловлена специфическими историческими условиями прошлого, и для успешной интеграции этой концепции в современную экономическую политику потребуются пересмотр стандартных финансовых инструментов и механизмов.

Таким образом, идея применения зерна в качестве расчетной единицы в России имеет перспективы, однако требует дальнейших исследований и разработки необходимых инфраструктурных и финансовых средств. Историческая связь между зерном и экономикой Руси подтверждает актуальность и важность этого вопроса в современной практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алтухов А. Факторы эффективного функционирования зернового хозяйства и рынка зерна в России. Экономика сельского хозяйства России. 2013. Номер 6. С. 16-30.
- Бакулов, И.А. Взаимоотношения населения и власти Руси по данным письменных и археологических источников. Изучение средневекового Гороховца. 2007, Номер 1. С. 32-45.
- Баргман И. Зерно и его роль в хозяйстве Древней Руси. Вестник новой истории. 2013. Номер 1. С. 78-86.
- Боговиз А. Экономическая эффективность специализации сельскохозяйственных организаций зернового типа. Экономика сельского хозяйства России. 2016. Номер 9. С. 43-49.
- Борисов Н.С. Иван III. М.: Молодая гвардия, 2000. 644 с.
- Горланов С.А., Назаренко Н.Т., Попов Ю.Ю. Основы рыночных отношений в сельском хозяйстве. Учебное пособие. М., 2001.
- Городецкий С. Г. Экономическое значение зерна в системе внутренних денежных отношений на Руси. М.: Наука, 1990.
- Демин, А. В. Зерно как единица расчета в древнерусской экономике. История, историческая антропология и социология. 2018. Номер 1. С. 104-112.
- Маслов А. В. Развитие зерновых отношений на Руси в XIII-XVII веках и роль зерна как единицы расчета. Вестник Казанского государственного университета. Исторические науки. 2014. Номер 1. С. 54-63.
- Назаренко Н.Т. Экономика сельского хозяйства: микроэкономика сельскохозяйственных предприятий: учебное пособие. М., 1996.
- Никифоров В.Ф. Зерно и его роль в экономике Руси. Историко-культурологический анализ. 2011. Номер 4. С. 61-70.
- Потапенко С.Г. Зерновые отношения на Руси в X-XIII веках и их влияние на экономику. Вестник Донского государственного университета. 2018. Номер 2. С. 82-92.
- Третьяков Н. Я. Внутренние взаимоотношения и зерно как единица расчета в поздней Древней Руси. Древняя Русь: проблемы истории и культуры, 2014. Номер 2. С. 45-54.
- Чинько В.А. Экономическое значение зерна на Руси в X-XIII веках. Вестник Вологодского государственного университета. 2017. Номер 1. С. 25-32.

GRAIN UTILIZATION IN RUSSIA'S ECONOMIC POLICY: A HISTORICAL EXCURSUS

Bykovskaya, Galina Alekseevna¹, Kniga, Marina Davidovna²

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Philosophy and History, Voronezh State University of Engineering Technologies, 19, Prospect Revolution, Voronezh, Russia, E-mail: istoria_vrn@mail.ru

²Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of General Educational Disciplines, Russian State University of Justice, 95, 20 years of October Street, Voronezh, Russia, E-mail: marinakniga@mail.ru

Abstract

The article explores the history of the use of grain as one of the most important resources in Russia, which was actively used inside the country as a tool for regulating economic policy. The authors prove that grain not only influenced many aspects of life of the population and the state, but also was considered a unit of calculation in the economy.

Keywords: history, grain, Russia, economic policy, grain as a unit of calculation, grain export.

REFERENCE LIST

Alekseev Y.G. «Gosudar' Vseya Rusi», M., 1999.

Altuhov A. Faktory effektivnogo funkcionirovaniya zernovogo hozyajstva i rynka zerna v Rossii. Ekonomika sel'skogo hozyajstva Rossii. 2013. Nomer 6. S. 16-30.

Anan'ev V.P. Zernovye otnosheniya na Rusi v XIII-XVII vekah. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1985.

Bakulov, I.A. Vzaimootnosheniya naseleniya i vlasti Rusi po dannym pis'mennyh i arheologicheskikh istochnikov. Izuchenie srednevekovogo Gorohovca. 2007, Nomer 1. S. 32-45.

Bargman I. Zerno i ego rol' v hozyajstve Drevnej Rusi. Vestnik novoj istorii. 2013. Nomer 1. S. 78-86.

Bogoviz A. Ekonomicheskaya effektivnost' specializacii sel'skohozyajstvennyh organizacij zernovogo tipa. Ekonomika sel'skogo hozyajstva Rossii. 2016. Nomer 9. S. 43-49.

Borisov N.S. Ivan III. M.: Molodaya gvardiya, 2000. 644 s.

Gorlanov S.A., Nazarenko N.T., Popov YU.YU. Osnovy rynochnykh otnoshenij v sel'skom hozyajstve. Uchebnoe posobie. M., 2001.

Gorodeckij S. G. Ekonomicheskoe znachenie zerna v sisteme vnutrennih denezhnykh otnoshenij na Rusi. M.: Nauka, 1990.

Demin, A. V. Zerno kak edinica rascheta v drevnerusskoj ekonomike. Istorija, istoricheskaya antropologiya i sociologiya. 2018. Nomer 1. S. 104-112.

Zimin A.A. Vozrozhdyonnaya Rossiya (Rossiya na rubezhe XV--XVI stoletij. Ocherki social'no-politicheskoy istorii). M.: Mysl', 1982.

Lyashchenko P.I. Ocherki agrarnoj evolyucii Rossii. T. I. L., 1924.

Maslov A. V. Razvitie zernovyh otnoshenij na Rusi v XIII-XVII vekah i rol' zerna kak edinicy rascheta. Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoricheskie nauki. 2014. Nomer 1. S. 54-63.

Mironov B.N. Hlebnye ceny v Rossii za dva stoletiya (XVIII-XIX vv.). L., 1985.

Nazarenko N.T. Ekonomika sel'skogo hozyajstva: mikroekonomika sel'skohozyajstvennyh predpriyatij: uchebnoe posobie. M., 1996.

Nikiforov V.F. Zerno i ego rol' v ekonomike Rusi. Istoriko-kul'turologicheskij analiz. 2011. Nomer 4. S. 61-70.

Potapenko S.G. Zernovye otnosheniya na Rusi v X-XIII vekah i ih vliyanie na ekonomiku. Vestnik Donskogo gosudarstvennogo universiteta. 2018. Nomer 2. S. 82-92.

Seliverstov V. P. Ekonomicheskaya rol' zerna v srednevekovoj Rusi. Istoricheskij al'manah. 2015. Nomer 1. S. 133-146.

Smirnov A.N. Zernovye otnosheniya i deneg net: istoriko-ekonomicheskij analiz. M.: Vesna, 2005.

Tretyakov N. YA. Vnutrennie vzaimootnosheniya i zerno kak edinica rascheta v pozdnej Drevnej Rusi. Drevnyaya Rus': problemy istorii i kul'tury, 2014. Nomer 2. S. 45-54.

Chinko V.A. Ekonomicheskoe znachenie zerna na Rusi v X-XIII vekah. Vestnik Vologodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017. Nomer 1. S. 25-32.